

TA' TILDA NOMLI OCHIQ DARS

Himmatova Dildora

Samarqand viloyati Qo'shrabot tumaniga qarashli

11- umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

O'quv yili tugagach barchamiz kun tartibimizni qaytadan tuzamiz. Chunki endi har kungi darsdagi topshiriqlar yo'q. Bizning bo'sh vaqtimiz endi ko'p bo'ladi. Undan unumli foydalanish rejasini o'ylab, vaqtimizni tejaymiz v foydali ishlar qilamiz.

Hammamiz ham oilamizga biror ishda ota-onamizga yordamchi bo'lishimiz kerak. Uyni toza va saramjon tutishda, kir yuzishda, idish tovoqlarni orasta tutishda bizning hissamiz katta bo'lishi kerak. Uka- singillarimizni o'ynatib, ularga turli ertaklar aytib berish bizning vazifamiz bo'lishi kerak.

Bundan tashqari bo'sh vaqtlarimizda o'zimiz sevgan fanni yoki bir hunar ustida ishlashimiz kerak. Masalan kumdir kitob o'qib hordiq chiqaradi, kimdir chiroyli yozib, kimdir esa rasm chizib dam oladi.

Ta'tilni mazmunli o'tkazish uchun har xil fanga oid testlar, diktantlar, maqol, she'r, topishmoq, tez aytishlarni telegram guruhga tashlab o'quvchilar bilan 1- iyuldan boshlab ishlab borama. Ularni javobiga qarab baholab va rag'batlantirib boraman.

Yoddan ko'tarilmasligi uchun 2- sinf o'quvchilarim bilan. –«Kim ko'p so'z tuzadi?» mashqi bolalar bilan o'tkazamiz va bu bolalar zehnini o'stiradi. Bu o'yinda tuzgan so'zimiz o'ng tomondan ham, chap tomondan ham o'qiganda ham shu ma'noni anglatatishi kerak.

Birinchi 3 harfdan

Ikkinchi 4 harfdan

Keyin 5 harfdan iborat so'zlardan topilishi kerak bo'ladi.

Masalan, aka, dod, alla, ikki, quruq, kichik so'zlaridan tashqari aytilishi talab qilinadi.

Bu o'yin orqali o'quvchilarning so'z boyligi ortadi, zehni o'tkirlashadi va to'g'ri o'qish, xatosiz yozish malakasi shakillanadi.

Ona tili va o'qish savodxonligi fanida o'tilgan mavzulardan telegram guruhga savollar tashlab, o'tgan mavzularni takrorlab boriladi.

Xuddi shunday matematika fanidan ham diqqatni oshiradigan boshqotirmalar va misollar berib o'quvchilar bilan online ishlayman.

Namunalar: chiroyli yozuvdan